
**TRUBA CHOLG'USINING TUZILISHI VA IJRO ETISH TEXNIKASI
СТРОЕНИЕ И ТЕХНИКА ИСПОЛНЕНИЯ НА ТРУБЕ
STRUCTURE AND PERFORMANCE TECHNIQUE OF THE TRUMPET**

*O'zbekiston Davlat Konservatoriyasi huzuridagi
Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san'ati instituti
Estrada cholg'ularida ijrochilik va dirijiyorlik
kafedrasi o'qituvchisi
O'rishov Umidjon Shovkatjon o'g'li*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada truba cholg'usining tarixiy shakllanishi, konstruktiv tuzilishi hamda ijro etish texnikasi ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, truba cholg'usining orkestr va ansambl ijrochiligidagi o'rni, uning turli ko'rinishlari (pikkolo, alt, bas truba, flyugelgorn va kornet) hamda ularning funksional xususiyatlari ko'rib chiqiladi.*

Аннотация: *В данной статье с научной точки зрения анализируются историческое становление трубы, её конструктивное строение, а также техника исполнения. Кроме того, рассматривается роль трубы в оркестровом и ансамблевом исполнительстве, её различные виды (пикколо, альтовая, басовая труба, флюгельгорн и корнет), а также их функциональные особенности.*

Abstract: *This article provides a scientific analysis of the historical development, structural construction, and performance techniques of the trumpet. It also examines the role of the trumpet in orchestral and ensemble performance, as well as its various types (piccolo trumpet, alto trumpet, bass trumpet, flugelhorn, and cornet) and their functional characteristics.*

Kalit so'zlar: *Truba, misli puflama cholg'ular, ijro texnikasi, orkestr, ansambl, flyugelgorn, kornet, damli cholg'ular, tembr, diapazon, ijrochilik san'ati.*

Ключевые слова: *труба, медные духовые инструменты, техника исполнения, оркестр, ансамбль, флюгельгорн, корнет, духовые инструменты, тембр, диапазон, исполнительское искусство.*

Keywords: *Trumpet, brass instruments, performance technique, orchestra, ensemble, flugelhorn, cornet, wind instruments, timbre, range, performing art.*

O'zbekiston ijrochilik san'atida jarangdor hamda ifodaviy ovozi bilan misli puflama-damli cholg'ular guruhi, tinglovchi qalbiga tez yetib borishi, xususan, truba alohida va muhim o'rin badiiy-ta'sirchanlik imkoniyatlarining egallaydi. Mazkur cholg'u o'zining kuchli, kengligi bilan ajralib turadi. Shuningdek,

truba ijro texnikasining nisbatan mukammalligi, o'rganish jarayonining tizimlilik hamda ijro etishdagi qulayliklari sababli misli puflama cholg'ular orasida keng ommalashgan va ijrochilar orasida alohida e'tibor qozongan cholg'ulardan biri hisoblanadi.

Hozirgi zamon musiqa amaliyotida truba cholg'usi turli janr va yo'nalishlarda faol qo'llanilib, simfonik orkestrlar, estrada-simfonik jamoalar, damli orkestrlar hamda djaz ansambllarining ajralmas tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'lmoqda. U nafaqat orkestr cholg'usi sifatida, balki yakkaxon ijro, ansambl ijrochiligi doirasida ham keng imkoniyatlarga ega bo'lib, turli badiiy vazifalarni bajarishda muhim rol o'ynaydi. Respublikamizda musiqa ta'limi tizimining rivojlanishi natijasida truba cholg'usini o'qitish va o'rganishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, barcha oliy va o'rta maxsus musiqa ta'limi muassasalarida truba ixtisosligi bo'yicha maxsus sinflar tashkil etilgan bo'lib, ularda malakali pedagoglar tomonidan professional ijrochilar tayyorlash yo'lga qo'yilgan. Bu esa, o'z navbatida, milliy ijrochilik maktabining rivojlanishi hamda truba san'atining yanada takomillashuviga xizmat qilmoqda. Truba cholg'usi insoniyat musiqa madaniyatida qadimiy tarixga ega bo'lgan puflama cholg'ular sirasiga kiradi. Uning dastlabki ko'rinishlari signal beruvchi, ya'ni chorlovchi vazifani bajaruvchi oddiy gorn shaklida bo'lib, ko'pincha aylana yoki yarim aylana ko'rinishdagi quvurdan iborat bo'lgan. Ushbu dastlabki cholg'ular asosan harbiy, marosimiy va maishiy jarayonlarda

axborot uzatish vositasi sifatida qo'llanilgan.

Vaqt o'tishi bilan truba konstruksiyasi sezilarli darajada takomillashib, unga ventil mexanizmlarining joriy etilishi natijasida uning texnik va badiiy imkoniyatlari kengaydi. Ventillar yordamida ijrochi tovush balandligini aniq boshqarish, murakkab melodik va texnik passajlarni erkin ijro etish imkoniyatiga ega bo'ldi. Natijada truba oddiy signal cholg'usidan to'laqonli akademik va professional musiqa asbobiga aylana bordi.

Zamonaviy truba o'zining o'ziga xos, yorqin va boy tembri bilan ajralib turadi. Uning tovushi kuchli jarangdorligi, aniqligi va ifodaviyligi bilan orkestr umumiy fakturasida muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, misli puflama-damli cholg'ular oilasida truba yetakchi o'rinlardan birini egallab, nafaqat umumiy garmonik va ritmik tayanchni ta'minlaydi, balki ko'pincha asosiy melodik liniyani ham olib boradi. Shu jihatlari bilan u orkestr tarkibida alohida badiiy va funksional ahamiyatga ega cholg'u sifatida e'tirof etiladi. Zamonaviy truba cholg'usi XIX asrda shakllanib, o'z taraqqiyotida uzoq tarixiy bosqichlarni bosib o'tgan puflama cholg'ular tizimining mahsuli hisoblanadi. Uning ilk prototiplari oddiy tuzilishga ega bo'lgan to'g'ri yoki aylana shaklidagi quvurlardan iborat bo'lib, qadimgi ovchilik shoxlari hamda signal beruvchi gornlar ko'rinishida namoyon bo'lgan. Ushbu cholg'ular asosan aloqa vositasi sifatida xizmat qilgan bo'lib, harbiy va pochta

tizimida xabar uzatish, chaqiriq berish kabi amaliy vazifalarni bajargan.

XIX asr o'rtalariga kelib, cholg'u qurilishida muhim texnologik yangilik — ventil mexanizmining yaratilishi truba rivojida tub burilish yasadi. 1845 yilda taniqli sozgar Adolf Saks tomonidan mavjud shoxsimon cholg'ular oilasi umumlashtirilib, takomillashtirilgan yangi turdagi puflama cholg'ular ishlab chiqildi. Ushbu cholg'ularda Fransua Perine tomonidan ixtiro qilingan pistonli ventil tizimi qo'llanilib, bu esa tovush diapazonini kengaytirish va ijro imkoniyatlarini sezilarli darajada boyitishga xizmat qildi. Keyinchalik Adolf Saks mashhur pedagog va ijrochi Jozef Arban bilan hamkorlikda trubasimon puflama cholg'ularning yangi turlarini yaratdi. Jumladan, byugelgorn (flugelhorn), flikorn, flyugelgorn hamda saksgorn kabi cholg'ular ushbu davrda shakllantirildi va amaliyotga joriy etildi. Mazkur cholg'ular keyinchalik yanada takomillashtirilib, ularning alt, tenor va bariton diapazonidagi turlari ishlab chiqildi.

Natijada, ushbu cholg'ular damli orkestrlar tarkibiga kiritilib, ularning tembr rang-barangligini kengaytirish, garmonik va fakturaviy imkoniyatlarini boyitishda muhim rol o'ynadi. Shu tariqa, truba va unga yaqin cholg'ular oilasi professional musiqa amaliyotida mustahkam o'rin egallab, zamonaviy orkestr ijrochiligining ajralmas qismiga aylandi. Truba — baland registrda jaranglaydigan misli puflama-damli cholg'ular turkumiga mansub bo'lib, u yakkaxon ijrochilikda, ansambl tarkibida

hamda orkestr amaliyotida keng qo'llaniladigan universal musiqa asbobi hisoblanadi. Mazkur cholg'u o'zining konstruktiv tuzilishi va akustik xususiyatlari bilan boshqa puflama cholg'ulardan ajralib turadi.

Truba egilgan metall, asosan latundan tayyorlangan quvurdan tashkil topgan bo'lib, uning shakli murakkab geometrik tuzilishga ega. Cholg'uning umumiy uzunligining qariyb to'rt dan uch qismi silindrsimon (tsilindrik) shaklda bo'lib, qolgan qismi asta-sekin kengayib boruvchi konussimon tuzilishga o'tadi va oxirida rastrub — voronkasimon kengaygan qism bilan yakunlanadi. Ushbu rastrub tovushning kuchayishi va atrof-muhitga samarali tarqalishini ta'minlaydi. Truba quvurining ichki diametri o'rtacha 11 mm atrofida bo'lib, umumiy kanal uzunligi taxminan 1500 mm ni tashkil etadi. Cholg'uning boshlang'ich qismida, ya'ni og'iz qismiga yaqin joyda yarim sharsimon shaklga ega mundshtuk (og'izcha) joylashgan. Aynan shu qism orqali ijrochi havo oqimini boshqaradi va tovush hosil qiladi.

Zamonaviy truba murakkab ventil mexanizmi bilan jihozlangan bo'lib, u tovush balandligini o'zgartirishda asosiy rol o'ynaydi. Ushbu mexanizm asosiy quvurga ulangan uchta harakatlanuvchi qo'shimcha quvurlar — kronalardan tashkil topgan. Ventillar joylashuviga ko'ra birinchi (mundshtukka eng yaqin), ikkinchi (o'rta) va uchinchi (eng oxirgi) ventil sifatida tasniflanadi.

Ijro jarayonida ventillar bosilganda havo oqimi qo'shimcha kronalar orqali yo'naltiriladi, natijada havo ustunining

umumiy uzunligi ortadi. Bu esa, o'z navbatida, hosil qilinayotgan tovushning balandligini pasaytiradi. Shu tarzda ijrochi tabiiy tovushqatorni kengaytirib, turli balandlikdagi notalarni aniq va ravon ijro etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mazkur mexanizm trubaning texnik va badiiy imkoniyatlarini sezilarli darajada boyitadi hamda uni professional ijrochilik amaliyotida muhim o'rin egallovchi cholg'uga aylantiradi. Hozirgi davrda an'anaviy, ilgari keng tarqalgan ventil (klapanli) trubalar bilan bir qatorda pompoli (nasosli) mexanizmga ega truba turlari ham musiqa amaliyotida qo'llanilmoqda. Pompoli trubalar konstruktiv jihatdan nisbatan murakkab va takomillashgan bo'lib, ularning mexanik tuzilishi ijro jarayonida yanada aniq va barqaror natijalarni ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bois, professional ijrochilikda bunday cholg'ular ko'proq afzal ko'riladi. Biroq, ushbu turdagi cholg'ularda ham applikator, ya'ni barmoqlarning joylashuvi va ijro texnikasi umumiy tamoyillar jihatidan ventil trubalar bilan deyarli bir xil bo'lib qoladi.

Truba cholg'usining tarixiy rivojiga nazar tashlaydigan bo'lsak, dastlabki ventilsiz trubalar XVII asr boshlarida orkestr tarkibiga kirib kelganini kuzatish mumkin. Xususan, italiyalik bastakor Klaudio Monteverdi tomonidan truba opera orkestri tarkibiga kiritilib, uning badiiy imkoniyatlaridan keng foydalanish yo'lga qo'yilgan. Bu esa mazkur cholg'uning akademik musiqa san'atidagi o'rnini mustahkamlashga xizmat qilgan.

XIX asr boshlariga kelib, truba konstruksiyasida muhim yangiliklar yuz

berdi. 1816 yilda xromatik tovushqatorni to'liq ijro etish imkonini beruvchi pompoli (nasosli) mexanizmga ega trubalar yaratilgan bo'lib, ular qisqa vaqt ichida amaliyotda keng qo'llanila boshladi. Natijada, avvalgi ventilsiz trubalar asta-sekin foydalanishdan chiqib bordi. 1828–1832 yillar oralig'ida esa silindrsimon ventil mexanizmlariga ega yangi turdagi trubalar ishlab chiqilib, ular ijrochilik amaliyotiga joriy etildi. Bu jarayon truba cholg'usining texnik va badiiy jihatdan yanada takomillashuviga zamin yaratdi. Shuningdek, ushbu davrda truba oilasiga mansub yangi cholg'u turlari ham shakllandi. Jumladan, flyugelgorn — asosan yakkaxon ijro va estrada ansambllarida qo'llaniladigan, yumshoq va chuqur tembrga ega cholg'u sifatida rivojlandi. Kornet esa kichik hajmli, ko'p aylanishli quvurga ega bo'lganligi bilan ajralib turadi va XIX asrda keng ommalashgan. Kornetning mundshtugi chuqur kosaga ega bo'lgani sababli uning tovushi yanada mayin, yumshoq va “barxatli” ohangda eshitiladi. Umuman olganda, truba va unga yaqin cholg'ularning tarixiy taraqqiyoti ularning konstruksion takomillashuvi, ijrochilik imkoniyatlarining kengayishi hamda turli janrlardagi musiqa amaliyotiga moslashuvi bilan chambarchas bog'liqdir. Hozirgi zamon musiqa ijrochilik amaliyotida truba cholg'usi simfonik, estrada-simfonik, jaz hamda harbiy damli orkestrlar tarkibida keng qo'llaniladigan muhim puflama cholg'ulardan biri hisoblanadi. Zamonaviy trubalar yuqori darajada takomillashgan konstruksiyaga ega bo'lib, ular texnik imkoniyatlari,

tovush sifati va ijro qulayligi bilan ajralib turadi. Cholgʻuning umumiy uzunligi mundshtuki bilan birgalikda oʻrtacha 465–470 mm ni tashkil etadi.

Truba turli diapazon va funksional xususiyatlariga koʻra bir necha turlarga boʻlinadi. Jumladan, kichik truba yoki pikkolo truba yuqori registrda jaranglashi bilan ajralib turib, odatdagi trubaga nisbatan katta tertsiya yoki toza kvartaga balandroq tovush chiqaradi. Alt truba yoki flyugelgorn esa aksincha, nisbatan pastroq registrga ega boʻlib, uning tovushi katta tertsiya yoki toza kvartaga past eshitiladi. Ushbu cholgʻu turi mashhur rus bastakori Nikolay Rimskiy-Korsakov tomonidan orkestr amaliyotiga joriy etilgan. Bundan tashqari, bas truba ham mavjud boʻlib, u odatda Si bemol tonalligida sozlanadi va tovush diapazoni jihatidan bir oktavaga past jaranglaydi. Ushbu cholgʻu ayniqsa Richard Wagner ijodida keng qoʻllanilgan boʻlib, uning orkestrlashtirish uslubida muhim oʻrin tutadi.

XIX asrda yana bir oʻziga xos cholgʻu turi — “mistr trubasi” ham paydo boʻlgan. Bu cholgʻu toʻgʻri choʻzilgan quvur shakliga ega boʻlib, odatda bitta ventil bilan jihozlangan. Ushbu cholgʻu italiyalik bastakor Juzeppe Verdi tashabbusi bilan yaratilgan boʻlib, uning mashhur “Aida” operasi partiturasida qoʻllanilgan va oʻziga xos tantanavor ohang yaratishda xizmat qilgan.

Etymologik jihatdan “truba” atamasi lotin va italyan tillaridagi “tuba”

soʻzidan kelib chiqqan boʻlib, umumiy maʼnoda quvur shaklidagi puflama cholgʻuni anglatadi. Aynan shu cholgʻu asosida keyinchalik misli puflama cholgʻular oilasiga mansub boshqa cholgʻular — valtorna, trombon va tuba kabi cholgʻular shakllanib, ular ham turli orkestr va ansambllar tarkibida keng qoʻllanila boshlagan. Bu esa truba cholgʻusining nafaqat mustaqil, balki butun bir cholgʻular oilasining shakllanishidagi asosiy manbalardan biri ekanligini koʻrsatadi.

Xulosa qilib aytganda, truba cholgʻusi oʻzining boy tarixiy taraqqiyoti, mukammal konstruktiv tuzilishi va keng ijrochilik imkoniyatlari bilan musiqa sanʼatida muhim oʻrin egallaydi. Uning signal cholgʻusidan professional orkestr asbobiga aylanish jarayoni texnik va estetik takomillashuv bilan chambarchas bogʻliqdir. Zamonaviy truba turli janr va yoʻnalishlarda faol qoʻllanilib, yakkaxon, ansambl va orkestr ijrochiligida muhim badiiy vazifalarni bajaradi.

Shuningdek, truba cholgʻusining rivojlanishi natijasida unga yaqin boʻlgan boshqa misli puflama cholgʻular ham shakllanib, umumiy orkestr madaniyatining boyishiga xizmat qilgan. Bugungi kunda ushbu cholgʻu musiqa taʼlimi tizimida muhim oʻrin tutib, professional ijrochilar tayyorlashda asosiy vositalardan biri sifatida eʼtirof etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Баласанян С. “Школа игры на трубе”. 3-е изд. М.: Музыка, 1988у
2. Rahimov, S. Damli cholg‘ular tarixi va ijrochilik uslubi. Toshkent: Musiqa nashriyoti, 2020.
3. Nazarov I. “Очерки по методике обучения игре на скрипке”. Л.: Музыка, 1996г